

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAQAMLI ERTAKLARDAN SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI

Seitmuratova Venera Jumamuratovna¹, Halimova Guldon Murod qizi

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasida katta o'qituvchisi

²Maktabgacha ta'lim 21-S-01(B) guruh talabasi

e-mail: veneraseitmuratova7907@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'limdagi o'rnini, ayniqsa, raqamli ertaklardan foydalanish orqali bolalarning ijodiy tafakkurini, nutq faolligini va obrazli tasavvurini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Hozirgi vaqtda raqamli ertaklarning afzalliklari, ulardan samarali foydalanish bosqichlari, pedagogik yondashuvlar va metodik tavsiyalarni tahlil qilgan. Tajriba asosida olib borilgan tahlillar asosida mobil ilovadagi raqamli ertaklardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot, fikrlash va rolli o'yinlardagi ishtirokini kuchaytirishi aniqlangan. Shuningdek, maqolada raqamli ertaklarni tanlash mezonlari va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha metodik yo'riqnomalar taklif etiladi.

Tayanch so'zlar: raqamli ertaklar, maktabgacha ta'lim, ijodiy tafakkur, multimediali vositalar, mobil ilova, interaktiv ta'lim, bolalar tasavvuri, ertak terapiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в дошкольном образовании, особенно в развитии творческого мышления, речевой активности и образного восприятия у детей посредством использования цифровых сказок. Проанализированы преимущества цифровых сказок, этапы их эффективного применения, педагогические подходы и методические рекомендации. На основе практического анализа установлено, что использование цифровых сказок через мобильные приложения способствует развитию коммуникативных навыков, мышления и участию детей дошкольного возраста в ролевых играх. Кроме того, в статье предложены критерии отбора цифровых сказок и методические указания по их интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: Цифровые сказки, дошкольное образование, творческое мышление, мультимедийные средства, мобильное приложение, интерактивное обучение, воображение детей, сказкотерапия.

Annotation: This article discusses the role of digital technologies in preschool education, particularly the development of children's creative thinking, speech activity, and imaginative perception through the use of digital fairy tales. The advantages of digital fairy tales, the stages of their effective implementation, pedagogical approaches, and methodological recommendations are analyzed. Based on practical research, it has been revealed that the use of digital fairy tales through mobile applications enhances preschool children's communication skills, thinking ability, and participation in role-playing activities. Additionally, the article proposes criteria for selecting digital fairy tales and offers methodological guidelines for integrating them into the educational process.

Keywords: Digital fairy tales, preschool education, creative thinking, multimedia tools, mobile application, interactive learning, children's imagination, fairy tale therapy.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish hamda ularni barkamol insonlar qilib voega yetkazishda pedagogik yondashuvlarni yangilash muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida raqamli vositalardan samarali foydalanish bolalarning

tafakkur faoliyatini rag'batlantirish, ularning estetik didi, nutq madaniyati va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy ertaklar — bolalarning obrazli tafakkurini rivojlantirish, hayotiy voqelikni tushunish va axloqiy qadriyatlarni anglash vositasi sifatida qadimdan e'tirof etilgan. Bugungi kunda esa bu ertaklar raqamli texnologiyalar yordamida yangi shakllarda — audio-vizual, animatsion, interaktiv va virtual formatlarda taqdim etilmoqda. Ushbu yangi formatdagi ertaklar bolalar uchun yanada jozibador bo'lib, ularning e'tiborini tortadi, tasavvurini kengaytiradi va faol kognitiv jarayonlarga undaydi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mobil ilovadagi raqamli ertaklar o'zining multimodal xususiyatlari (matn, ovoz, harakatli tasvir) bilan bolalarning emotsional holatiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ularda voqea rivojini ilg'ash, syujetni davom ettirish, yangi personajlar yaratish kabi ijodiy fikrlash jarayonlarini faollashtiradi. Shuningdek, raqamli ertaklar yordamida tashkil etilgan rolli o'yinlar, sahnalashtirish mashg'ulotlari va muhokama elementlari bolaning nutqiy faolligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Shu sababli, ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda raqamli ertaklardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik imkoniyatlari hamda amaliy metodik jihatlari tahlil qilingan.

Masalaning qo'yilishi

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi maktabgacha ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda bolalarning tafakkurini, tasavvurini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli vositalarning roli tobora ortib bormoqda. Xususan, ertaklar - bolalar tafakkurini shakllantiruvchi eng qadimiy va samarali vositalardan biri sifatida, raqamli formatda, mobil ilovada yanada boyitilgan va interaktiv imkoniyatlar bilan to'ldirilgan holda ta'limiy muhitga integratsiyalanmoqda.

Ammo raqamli ertaklardan foydalanish amaliyotida hali hanuz pedagogik yondashuvlar, foydalanish metodikasi va didaktik mezonlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Raqamli platformalarda joylashtirilgan ertaklarning ko'pchiligi bolalarning yosh xususiyatlariga to'liq mos kelmasligi, ularning ijodiy fikrlashiga qanday darajada ta'sir etishini ilmiy asosda baholash zarurligini yuzaga keltirmoqda.

Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli ertaklardan foydalanishning samarali shakllarini aniqlash, ulardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish va ijodiy tafakkurni rivojlantirishdagi ta'sirini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola aynan shu masalaga e'tibor qaratadi.

Yechish usuli

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda raqamli ertaklarning pedagogik samaradorligini o'rganish maqsadida sifat va miqdoriy tahlil metodlari uyg'unlikda qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi asosiy metodlar asosida olib borildi:

Kuzatuv usuli: Tadqiqot jarayonida Nukus shahridagi uchta maktabgacha ta'lim tashkilotida (MTT) olib borilgan faoliyotlar to'g'ridan-to'g'ri kuzatildi. Kuzatuvlar asosan bolalarning mobil ilova orqali raqamli ertaklarni qabul qilish jarayoni, e'tibor darajasi, savol-javoblardagi faolligi, tasviriy faoliyat (rasm, o'yin) bilan bog'liq harakatlar kabi indikatorlar asosida olib borildi. Bu usul real muhitda bolalarning tabiiy reaksiyalarini baholashga imkon berdi.

Suhbat usuli: Tadqiqotda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari, shuningdek bolalarning ota-onalari bilan suhbatlar tashkil etildi. Suhbatlar davomida mobil ilovadagi raqamli ertaklardan foydalanishdagi tajriba, bolalarning reaksiyalari, qiziqish darajasi, uy sharoitidagi foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar olindi.

Tajriba usuli: Eksperimental-tajriba usuli asosida 5–6 yoshli bolalar orasida tajriba o'tkazildi. Umumiy 60 nafar bola ikki teng guruhga ajratildi. Nazorat guruhi an'anaviy (og'zaki

shakldagi) ertaklarni tingladi, eksperimental guruh esa mobil ilova va video platformalar orqali interaktiv raqamli ertaklarni ko'rdi/tingladi. Har ikki guruh ishtirokchilarining tajriba oldi va keyingi holatlari (tasavvur darajasi, hikoya tuzish, rolli o'yinlarda ishtirok, ijodiy rasm chizish) maxsus mezonlar asosida baholandi.

Kontent-tahlil: Raqamli ertaklar mavjud bo'lgan platformalar – xususan YouTube Kids, Ertakchi.uz, Smart Kids, va boshqa mobil ilovalar o'rganildi. Ertaklar tarkibi, syujetning tuzilishi, interaktiv elementlar mavjudligi, audio-vizual ta'sir darajasi, yoshga moslik va pedagogik maqsadlilik mezonlari asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida yig'ilgan ma'lumotlar sifat tahlili va statistik ko'rsatkichlar asosida umumlashtirildi. Natijalar raqamli ertaklarning ta'limiy va rivojlantiruvchi imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni samarali qo'llash metodikasini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Natijalar va namunalari

Tadqiqot doirasida o'tkazilgan eksperimental tajribalar asosida raqamli ertaklarning maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkuriga bo'lgan ta'siri aniqlandi. Tajribada 5–6 yoshdagi bolalar ishtirok etgan bo'lib, ular ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi (an'anaviy ertaklar) va tajriba guruhi (raqamli ertaklar). Har ikki guruh bolalari bilan mashg'ulotlar 2 hafta davomida muntazam olib borildi. Jarayon yakunida quyidagi asosiy natijalar kuzatildi:

- ✚ Erkin hikoya tuzish ko'nikmalari: Tajriba guruhidagi bolalarda syujet asosida mustaqil ravishda yangi hikoya tuzish, personajlarga yangi xususiyatlar berish va voqeani davom ettirish ko'nikmalari 35% ga oshgani aniqlandi. Bu ko'rsatkich an'anaviy ertak tinglagan guruhda atigi 15–18% atrofida bo'ldi.
- ✚ Tasviriy faoliyat (rasm chizish): Raqamli ertaklarni tinglagan bolalarda ertak syujetidan ilhomlangan holda chizilgan rasmlar soni va ularning mazmuniy boyligi, rang tanlovi va obrazlilik yuqori darajada bo'ldi. Ularning ijodiy yondashuvi va o'ziga xoslik darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada ustun bo'ldi.
- ✚ Nutq faolligi va muloqot: Guruhli suhbatlar, savol-javob mashg'ulotlari va drammatizatsiya jarayonlarida tajriba guruhi bolalari o'z fikrini erkin bayon etish, personajlar nomidan gapirish, so'z boyligini qo'llashda faolroq bo'lishdi. Ayniqsa, yangi ertak mazmunini qayta hikoya qilishda ular o'zlariga xos tilda ifoda berishga intilishdi.
- ✚ Rolli o'yinlarga qiziqish: Raqamli ertaklar asosida tashkil etilgan rolli o'yinlarda ishtirok etish, personajlar rolini jonli ijro etish va o'zlarining variantlarini ishlab chiqish bo'yicha ham tajriba guruhi bolalari yuqori faollik ko'rsatdi. Bu holat raqamli ertaklarning vizual va emotsional ta'sir kuchi bilan izohlanadi.

Shuningdek, an'anaviy ertak tinglagan nazorat guruhida ham ayrim ijobiy o'zgarishlar kuzatildi, biroq ularning ko'rsatkichlari raqamli ertaklar bilan ishlagan guruhga nisbatan 15–20% past bo'ldi. Bu esa raqamli ertaklarning bolalarning faol ishtirokini rag'batlantirish, tasavvurini boyitish va nutqiy faolligini oshirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini shakllantirishda mobil ilovadagi raqamli ertaklarning samarali ta'limiy vosita ekanligini ko'rsatdi. Multimediali ertaklarning vizual, audio va interaktiv xususiyatlari bolalarda obrazli fikrlashni kuchaytiradi, syujet tuzish, tasviriy ijodkorlik va nutqiy faoliyatni faollashtiradi. Eksperimental guruh bolalarida erkin hikoya tuzish, rolli o'yinlarda qatnashish, yangi personajlar o'ylab topish va rasm orqali fikr ifoda etish darajasining sezilarli o'sishi ushbu yondashuvning yuqori pedagogik samaradorligini isbotladi.

Shuningdek, raqamli ertaklar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning axborot bilan ishlash, multimodal materiallarni anglab olish va ijodiy tafakkur asosida yangi g'oyalar yaratish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qildi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan haddan tashqari

foydalanishning oldini olish, ertak tanlashda yoshga moslik va pedagogik maqsadga muvofiqlik kabi jihatlarni ham inobatga olish zarurligi ta'kidlandi.

Tadqiqot asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli ertaklardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyanomalar yaratish.

Mobil ilovalar va video platformalarda bolalar uchun mo'ljallangan, didaktik qimmatga ega raqamli ertaklar kontentini tanlash mezonlarini ishlab chiqish, ularni psixologik-pedagogik ekspertizadan o'tkazish.

Tarbiyachilar uchun raqamli vositalardan samarali foydalanish bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ularni interaktiv darslar bilan boyitish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy studiyalar tashkil etish orqali raqamli ertaklar asosida sahnalashtirish, rolli o'yinlar, chizmachilik va hikoya qilish kabi mashg'ulotlarni muntazam yo'lga qo'yish.

Raqamli va an'anaviy ertaklarni uyg'unlashtirgan integratsiyalashgan yondashuvlar ishlab chiqish, bu orqali bolalarning nafaqat tafakkuri, balki madaniy xotirasi va milliy qadriyatlarga nisbatan munosabatini rivojlantirish.

Ushbu tavsiyalar asosida raqamli ertaklardan ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlarda yanada samarali foydalanish imkoniyatlari kengayadi hamda maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkur, erkin fikrlash va mustaqil izlanish ko'nikmalarining shakllanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Seitmuratova V.J. Kichik maktab yoshi o'quvchilari uchun qoraqalpoq xalq ertaklarini multimediyali texnologiyada yaratish // Zamonaviy ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi modernizatsiyasi: tajriba va tendensiyalar tahlili" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti. Toshkent.15-sentabr 2023.-B. 83-84.
2. Эльконин Д.Б. "Детская психология." – Москва: Изд. центр «Академия», 2011. – С. 299.
3. Qodirova F.R., Toshpulatova Sh.Q. va b. "Maktabgacha pedagogika." Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. 195-bet.
4. Мактабгача ёшдаги болалар иктидорини эрта аниқлашда психолог тавсиялари: оналар учун услубий қўлланма / Л.Р.Мўминова таҳририда. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2017. – 36 б.
5. Jumashva G.X. "Balalardın sóylew tilin ósiriwdıń ózine tán ózgeshelikleri." "Muğallim hám úzliksiz bilimlendiriw" №3. 2020-yil, ISSN 2181-7138 (ilimiy-metodikaliq jurnal) 100-bet.
6. Babayeva D.R. "Nutq óstirish metodikasi" T.: TDPU 2016 yil. O'quv qollanma.
7. Abduqodirov A.A., Begmatova N.H. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimediya texnologiyasidan foydalanish uslubi." Qarshi "Nasaf" nashriyoti, 2011-y. 91-bet.
8. Abdurahimova D.A. "Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni ahloqiy ruhda tarbiyalashda xalq ertaklaridan foydalanish" Ped fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya –Toshkent, 1998. 21-89-betlar.